

Ministry of Internal Affairs of Ukraine
National Academy of the National Guard of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine
Kharkiv National University radio electronics

NURE

International scientific and practical conference

**“Application of information technologies in the
preparation and operation
of law enforcement forces”**

March 15, 2022

Kharkiv

Міжнародна науково-практична конференція

**“Застосування інформаційних технологій
у підготовці та діяльності
сил охорони правопорядку”**

15 березня 2022 року, м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” / Збірник тез доповідей (м. Харків, 15 березня 2022 р.). – Харків. – 2022. – 96 с.

Організатори конференції: Національна академія Національної гвардії України, м. Харків; Харківський національний університет радіоелектроніки.

Організаційний комітет конференції:

Голова – Іохов О. Ю., доктор технічних наук, с.н.с., доцент, начальник кафедри військового зв'язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України (+38097-69-81-250).

Заступник голови – Малюк В. Г., кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри військового зв'язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Відповідальний секретар – Новикова О. О., кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри військового зв'язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Члени організаційного комітету:

Соколовський С. А. – кандидат технічних наук, доцент, начальник Національної академії Національної гвардії України;

Морозов О. О. – доктор технічних наук, професор, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії Національної гвардії України;

Семенець В. В. – доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Петришин Л. Б. – доктор технічних наук, професор, професор Науково-технологічного університету АГН, м. Краків, Польща; завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних систем Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

Собчук Г. (Sobczuk H.) – доктор наук, професор, професор університету “Люблінська політехніка”, м. Люблін, Польща;

Безкоровайний В. В. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки;

Дудар З. В. - кандидат технічних наук, професор, завідувачка кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки;

Кобзєв В. Г. – кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри програмної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки;

Козлов В. Є. – кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри військового зв'язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України.

Адреса організаційного комітету: 61001, м. Харків, майдан захисників України, 3, Національна академія Національної гвардії України, науково-організаційний відділ.

Телефон: +38097-69-81-250.

Електронна адреса: nanguki@ukr.net.

Тези доповідей опубліковано в авторській редакції, мовою оригіналу:
<http://kinf.nangu.edu.ua>

Відповідальність за фактичні помилки, зміст і достовірність інформації та точність викладених фактів несуть автори.

2. O. Kriukov, R. Melnikov, O. Bilenko and etc. **Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics**, *Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1/5 (97), 2019, p.p. 40- 46, <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.
3. O. Daki, S. Herasimov and H. Zubrytskyi, **Digital Correlation Method For Power Measurement**, *Information Processing Systems*, № 4 (163), 2020, p.p. 15-26, <https://doi.org/10.30748/soi.2020.163.02>.
4. S. Herasimov, M. Pavlenko, E. Roshchupkin and etc. **Aircraft flight route search method with the use of cellular automata**, *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, vol. 9, is. 4, 2020, p.p. 5077-5082, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/129942020>.
5. S. Herasimov and V. Gridina, **Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations**, *Information processing systems*, № 2 (153), 2018, p.p. 159-164, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20>.

UDC 621.396.962

Herasimov S., Roshchupkin E.

PARAMETERS OF MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF AIRSPACE RADIO ENGINEERING MONITORING SYSTEMS

The results of combat operations in modern armed conflicts confirm the increasing influence of manned and unmanned aerial vehicles, including aircraft and helicopters, unmanned aerial vehicles, cruise missiles, etc., in achieving tactical, operational-tactical and even strategic levels. Therefore, the urgent task is the timely detection of such means of air attack, their classification and decision-making on the use of appropriate means of destruction to destroy them [1]. For these purposes, use different airspace monitoring systems - radar and stations of different ranges and purposes. However, it should be borne in mind that defective elements of airspace monitoring systems reduce the efficiency of their work and are the reason for non-detection (timely detection) of air attack means. Thus, the construction of effective protection against air strikes depends on the timeliness of detection of possible failures, ie on properly justified parameters of control of the technical condition of airspace monitoring systems during operation [2].

The results of the analysis of failures of modern airspace monitoring systems show the need for timely detection of failures in their main components: radio systems [3]. For example, failure of elements of the radio systems airspace monitoring transmission path may reduce the power of the radio signal. Failure to detect such a failure in time may result in non detection (timely detection) of air strikes and damage to troops or economic facilities [4].

Note that radio systems airspace monitoring is complex in terms of functional purpose, scope, structure, number of elements and connections, waveguide and energy ranges, processes that take place in the system itself. Nevertheless, for most types of radio systems, despite the list of versatility, there is a single generalized structure and it is possible to justify a set of parameters to control the technical condition of radio systems airspace monitoring during operation [5].

The report presents an algorithm for substantiating the parameters of control of the technical condition of the radio systems airspace monitoring. According to the main characteristics of airspace monitoring systems, it is proposed to use: the working range of the radio systems in range (limited to the minimum and maximum range of air target detection); the area between the minimum and maximum azimuth values; the area between the minimum

and maximum value of the angle; the area of detection of the air target in height; the number of measuring coordinates and the accuracy of measuring parameters (determined by error). The use of the proposed algorithm will increase the reliability of control of the technical condition of the radio systems airspace monitoring during operation, which will increase the efficiency of their intended use.

References

1. S. Herasimov, Y. Kozhushko, E. Roshchupkin and etc. **Evaluation of surface profile of holographic diffraction reflective coatings on scattering chart using in laser alarm systems**, *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, vol. 8, is. 8, 2020, p.p. 4502-4507, <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/74882020>.
2. O. Kriukov, R. Melnikov, O. Bilenko and etc. **Modeling of the process of the shot based on the numerical solution of the equations of internal ballistics**, *Applied physics. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1/5 (97), 2019, p.p. 40-46, <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.155357>.
3. O. Daki, S. Herasimov and H. Zubrytskyi, **Digital Correlation Method For Power Measurement**, *Information Processing Systems*, № 4 (163), 2020, p.p. 15-26, <https://doi.org/10.30748/soi.2020.163.02>.
4. S. Herasimov, M. Pavlenko, E. Roshchupkin and etc. **Aircraft flight route search method with the use of cellular automata**, *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, vol. 9, is. 4, 2020, p.p. 5077-5082, <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/129942020>.
5. S. Herasimov and V. Gridina, **Method justification nomenclature control parameters of radio systems and purpose of their permissible deviations**, *Information processing systems*, № 2 (153), 2018, p.p. 159-164, <https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.20>.

UDC 621.396

Iohov O., Tymchenko S.

PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT OF INFORMATION-MEASURING SYSTEMS FOR CONTROL OF THE TECHNICAL CONDITION OF SAMPLES OF SPECIAL EQUIPMENT

Analysis of the current state of the fleet of measuring and diagnostic equipment for monitoring the technical condition of complex complexes, including modern samples of special equipment, shows that it contains a fairly wide arsenal of tools for measuring any quantities. But until recently, the development of such equipment, as a rule, did not provide for their joint use in other means of control, more complex in structure and organization [1]. In most cases, measuring and diagnostic equipment was used only in the form of separate stand-alone devices, which are designed to measure a single quantity or a small group, usually homogeneous quantities [2]. This limited the potential for their use. The expansion of opportunities for the use of measuring and diagnostic equipment gives the creation of information and measuring systems [3].

When developing information and measuring systems, it is proposed to use the method of individual design [4]. Such systems are designed to service certain objects or to solve specific problems [5]. The practice of such design results in an unjustifiably wide range of information and measuring systems that are currently in operation, excessive spending on their development, lack of unification. In addition, the possibility of synthesis of information and

ЗМІСТ

Опалинський В. Б. Забезпечення інформаційної та кібербезпеки автоматизованих систем в ході підготовки та діяльності сил охорони правопорядку.....	5
Обрядін В. В., Башкатов Є. Г., Сидоренко І. І. Складання плану маршруту частини НГУ в разі визначення директивного часу закінчення зосередження у районі призначення	6
Горелишев С. А., Волков П. Ю., Баулін Д. С. Бістатична ефективна поверхня розсіювання комбінованого об'єкта у зоні прихованого спостереження	7
Sokolina O., Zlatnikov V. Peculiarities of introduction of distance learning technologies in training of military specialists	9
Фтемов Ю. О. Спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень з контрмобільності сил противника	10
Метешкин К. А. Проблемы высшей школы, пути их решения на кафедре земельного администрирования и ГИС ХНУГХ им. А. Н. Бекетова	11
Lavrut O. O., Lavrut T. V., Yakymenko T. P. Information technology of information exchange management in the network of military purposes	12
Метешкін К. О., Зарицький О. В. Візуалізація й інтерпретація оцінки знань в умовах цифрової трансформації суспільства	14
Забара С. С., Козубцова Л. М., Ліщина В. О., Кіт Г. В. Сукупність показників ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки	15
Артемчук М. В., Бескровний О. І., Козубцова Л. М., Козубцов І. М., Терещенко Т. П. Методика обчислення ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки за результатами аналізу звітів інцидентів кібербезпеки	17
Ткач В. О., Козубцова Л. М., Штонда Р. М., Козубцов І. М., Нещерет І. Г. Методика обчислення відхилення фактичного від теоретичного показника ефективності функціонування системи захисту інформації і кібербезпеки	19
Саєнко О. Г., Шацило П. В., Таршилова Л. С., Козубцова Л. М., Козубцов І. М. Персоніфікована модель прийняття рішення щодо підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників Збройних Сил України	20
Яровий В. С. Обґрунтування пошуку шляхів створення переносного комплексу засобів вимірювальної техніки для проведення технічного та метрологічного обслуговування, діагностування, регулювання та ремонту засобів та систем зв'язку	22
Штаненко С. С., Османов Р. Н. Підвищення відмовостійкості мікропроцесорних систем шляхом застосування самоперевіряючих засобів функціонального діагностування	23
Матвеев Г. А., Казмірчук Р. В., Хом'як К. М., Ларіонов В. В. Перспективи імітаційного навчання та формування навичок стресостійкості у курсантів під час проведення занять	24
Пащетник О. Д., Литвин В. В. Побудова динамічної компоненти бази знань комплексної системи підтримки прийняття рішення	26
Kudryashov V., Lytovchenko D. Modeling of values of conditional probabilities of defeating different targets in conditions of opposition of enemy.....	27
Lytovchenko D., Kovalenko S. Increasing the efficiency of shooting of ground based air defence due to his learning	28
Chuikov D. Proposals for improvement of the standardization and codification system of special purpose machinery	29
Borisenko M., Utyuzhok S. Proposals for the development of control means of the technical condition of unmanned aircraft.....	30
Herasimov S., Roshchupkin E. Parameters of monitoring the technical condition of airspace radio engineering monitoring systems	31

Iohov O., Tymchenko S. Proposals for the development of information-measuring systems for control of the technical condition of samples of special equipment	32
Нещерет І. Г., Штонда Р. М., Артемчук М. В., Зінченко І. А. Підходи до захисту інформації при використанні недовірених мереж	34
Душкін В. Д., Зуб О. В., Мельник В. М. Використання сервісу Google Forms для проведення опитування здобувачів освіти	35
Душкін В. Д., Мельник В. М., Шахбанов Р. Р. Моделювання розсіювання Е-поляризованих хвиль на періодичних предканторових ґратках за допомогою MathCAD	36
Слюсаренко О. І., Мокоївець В. І., Федоров О. Ю. Удосконалення процесів управління військовими формуваннями та правоохоронними органами у ході ведення службово-бойових дій	37
Єльчанінов О. Д., Єфимчиков О. М., Скачков В. В., Чепкій В. В. Дослідження впливу інформаційного забезпечення на показники експлуатації із застосуванням напівмарковських процесів	39
Шматов Є. М., Погребняк Т. Д., Стаднічук О. М., Мартинюк І. М. Аерозольне маскування як один із способів пасивної протидії оптико-електронним системам	41
Іохов О. Ю., Малюк В. Г., Казіміров О. О. Питання інформаційної безпеки під час спілкування військовослужбовців НГУ у сучасних соціальних мережах та месенджерах	43
Томчук О. А., Федоров О. Ю., Мокоївець В. І. Підвищення ефективності управління в об'єднаних операціях сил безпеки і оборони України із застосування стандартів та принципів НАТО	45
Канчуга М. К., Миколайчук В. В. Використання інформаційних технологій при відборі водіїв для потреб військових формувань	46
Семенко Є. Ю. Формалізація процесів супроводження спеціальних вантажів силами Національної гвардії України на основі онтологічного підходу	47
Зеленюх О. М., Канчуга М. К., Дуфанець І. Б. Використання сучасних інновацій під час навчання водінню автомобільної техніки	48
Коляденко Ю. Ю., Муляр Б. П. Теоретико-ігрова модель для оцінки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мереж мобільної зв'язі	49
Коротков М. М., Сергієнко А. В., Радченко М. М., Гетьман А. В. Використання хмарних технологій в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони та Збройних Силах України	51
Сергієнко А. В., Коротков М. М., Радченко М. М., Гетьман А. В. Алгоритм формування оптимального варіанту перспективного штату підрозділу Національної гвардії України на основі критеріїв “результат/вартість”	53
Олійник М. Я., Бударецький Ю. І., Бондарев А. П. Методологія проектування і технічна реалізація уніфікованого радіолокаційного вимірювача параметрів руху бойових машин РВІА та їх боєприпасів	54
Сальніков О. М., Воронін О. І., Каплун Є. О. Рекомендації по управлінню діаграмою спрямованості мобільних антенних систем засобів знищення радіокерованих боєприпасів	55
Дядюн С. В. Імітаційне моделювання при прийнятті рішень по управлінню складними системами	56
Дядюн С. В. Використання інформаційних технологій в процесі прийняття рішень при управлінні складними системами	58
Безкоровайний В. В., Безугла Г. Є., Чоломбитько Д. В. Математична модель багатокритеріальної задачі розподілу комплексів робіт	60
Метешкін К. О., Дядюн С. В. Візуалізація якісної оцінки знань студентів та курсантів на основі фрактальної геометрії	62

Оленченко В. Т., Майборода І. М. Інформаційні технології передавання даних у локальних збройних конфліктах	64
Novukova O., Glushchenko M. About technology of personnel issues resolution in the higher military educational institution	65
Безкоровайний В. В., Демська Н. П. Системологічний аналіз проблеми реінжинірингу виробничих технологічних процесів	66
Дядюн С. В. Моделювання процесів прийняття рішень при управлінні складними системами	68
Даценко О. О., Свид І. В. Аналіз частотної ефективності вторинних систем спостереження повітряного простору	70
Глущенко А. О., Обод І. І. Аналіз якості інформаційного забезпечення радіолокаційних систем спостереження повітряного простору	72
Шевцов І. О., Свид І. В. Аналіз якості обслуговування сигналів запиту у вторинних радіолокаторах	74
Старокожев С. В., Обод І. І. Аналіз принципів обробки інформації в мережі радіолокаційних систем спостереження	76
Ткач М. Г., Семенець В. В. Аналіз потоків сигналів відповіді в системах вторинної радіолокації	78
Дудар З. В., Кобзев В. Г., Панфьорова І. Ю. Підходи до big data аналізу спільнот у соціальних мережах	80
Бургард І. К., Кобзев В. Г., Васильцова Н. В. Віддалена робоча комунікація команди проекту	82
Ткаченко К. М., Лазарев В. Д., Пасічник А. В. Забезпечення розвідзахищеного радіообміну під час управління підрозділами Національної гвардії України в умовах збройного конфлікту	84
Козлов В. Є., Флорін О. П., Козлов Ю. В., Новикова О. О. Оцінювання ризику прийняття управлінських рішень	85
Фик О. І., Власов К. В. Теоретичні основи розробки способу управління формою імпульсного коливання для побудови електромагнітних систем на хвилеводах та атенних елементах з нелінійним покриттям	86
Зміст	87
Абетковий покажчик авторів публікацій	90

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ ПУБЛІКАЦІЙ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Івано-Франківськ		
<i>Кім Г. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, директор Івано-Франківської філії університету	15
Військова академія, м. Одеса		
<i>Єфимчиков О. М.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Наукового центру	39
<i>Скачков В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру	39
<i>Чепкій В. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Наукового центру	39
Військова частина А 1356, м. Миргород		
<i>Утузжук С. (Утюжук С. В.)</i>	- начальник служби метрології та стандартизації	30
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка		
<i>Соколіна О. (Соколіна О. В.)</i>	- кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник	9
<i>Златніков В. (Златніков В. Г.)</i>	- кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри	9
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ		
<i>Артемчук М. В.</i>	- старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Наукового центру зв'язку та інформатизації	18, 34
<i>Бескровний О. І.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри	18
<i>Гетьман А. В.</i>	- науковий співробітник науково-дослідного відділу Наукового центру зв'язку та інформатизації	51, 53
<i>Зінченко І. А.</i>	- науковий співробітник науково-дослідного відділу кібернетичної безпеки в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	34
<i>Козубцов І. М.</i>	- доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор РАЕ, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу кібернетичної безпеки в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	18, 19, 20
<i>Козубцова Л. М.</i>	- кандидат технічних наук, доцент кафедри	156, 18, 19, 20
<i>Коротков М. М.</i>	- провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу Наукового центру зв'язку та інформатизації	51, 53
<i>Нещерет І. Г.</i>	- провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу кібернетичної безпеки в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	19, 34
<i>Османов Р. Н.</i>	- начальник кафедри	23
<i>Радченко М. М.</i>	- науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Наукового центру зв'язку та інформатизації	51, 53
<i>Сасенко О. Г.</i>	- кандидат технічних наук, начальник кафедри	20
<i>Сергієнко А. В.</i>	- провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу Наукового центру зв'язку та інформатизації	51, 53
<i>Терещенко Т. П.</i>	- старший науковий співробітник науково-дослідного відділу кібернетичної безпеки в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	18
<i>Ткач В. О.</i>	- старший науковий співробітник науково-дослідного відділу комплексних систем захисту інформації в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	19
<i>Шацило П. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри	20
<i>Штаненко С. С.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, докторант	23
<i>Штонда Р. М.</i>	- начальник науково-дослідного відділу кібернетичної безпеки в ІТС Наукового центру зв'язку та інформатизації	19, 34
<i>Яровий В. С.</i>	- ад'юнкт	22

Інститут комп'ютерних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", м. Київ		
Забара С. С.	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	15
Луцький національний технічний університет		
Лищина В. О.	- кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри	15
НАО «Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет ім. Жангір хана», м. Уральськ, Республіка Казахстан		
Таршилова Л. С.	- кандидат економічних наук, професор РАЕ, начальник відділу додаткової освіти, підвищення кваліфікації	20
Національна академія Національної гвардії України, м. Харків		
Баулін Д. С.	- кандидат технічних наук, с.н.с., старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру	7
Башикатов Є. Г.	- кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри	6
Власов К. В.	- старший викладач кафедри	86
Волков П. Ю.	- ад'юнкт	7
Воронін О. І.	- старший викладач кафедри	55
Горєлишев С. А.	- кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру	7
Душкін В. Д.	- кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри	35, 36
Єльчанінов О. Д.	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	39
Зуб О. В.	- кандидат сільсько-господарських наук, доцент, доцент кафедри	35
Іошов О.	- доктор технічних наук, с.н.с., доцент, начальник кафедри	32, 43
(Іохов О. Ю.)		
Казіміров О. О.	- кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри	43
Каплун Є. О.	- ад'юнкт	55
Козлов В. Є.	- кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри	85
Лазарев В. Д.	- старший викладач кафедри	84
Майборода І. М.	- кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри	64
Малюк В. Г.	- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри	43
Мельник В. М.	- старший викладач кафедри	35, 36
Обрядін В. В.	- кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри	6
Оленченко В. Т.	- кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри	64
Пасічник А. В.	- викладач кафедри	84
Сальніков О. М.	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	55
Семенко Є. Ю.	- ад'юнкт	47
Сидоренко І. І.	- кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри	6
Ткаченко К. М.	- доктор філософії, старший викладач кафедри	84
Фик О. І.	- доктор технічних наук, доцент, професор кафедри	86
Флорін О. П.	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	85
Шахбанов Р. Р.		36
Glushchenko M.	- старший викладач кафедри	65
(Глуценко М. О.)		
Новукова О.	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	65,85
(Новикова О. О.)		
Тутченко S.		32
(Тимченко С. Ю.)		
Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів		
Бударецький Ю. І.	- кандидат технічних наук, с.н.с., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (РВтаА) Наукового центру Сухопутних військ	54
Дуфанець І. Б.	- старший викладач кафедри	48
Зеленюх О. М.	- доцент кафедри	48
Казмірчук Р. В.	- кандидат військових наук, с.н.с.	24
Канчуга М. К.	- викладач кафедри	46, 48
Ларіонов В. В.		24

<i>Мартинюк І. М.</i>	- кандидат біологічних наук, начальник НДЛ (аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій) Наукового центру Сухопутних військ	41
<i>Матвеев Г. А.</i>	- старший викладач кафедри	24
<i>Миколайчук В. В.</i>	- викладач	46
<i>Мокоївцев В. І.</i>	- провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ	37, 45
<i>Олійник М. Я.</i>	- ад'юнкт	54
<i>Опалінський В. Б.</i>	- викладач кафедри	5
<i>Пацетник О. Д.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами) Наукового центру Сухопутних військ	26
<i>Погребняк Т. Д.</i>	- молодший науковий співробітник НДЛ (аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій) Наукового центру Сухопутних військ	41
<i>Слюсаренко О. І.</i>	- заступник начальника науково-дослідного відділу (механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ	37
<i>Стаднічук О. М.</i>	- кандидат хімічних наук, науковий співробітник НДЛ (аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій) Наукового центру Сухопутних військ	41
<i>Томчук О. А.</i>	- науковий співробітник Наукового центру Сухопутних військ	45
<i>Федоров О. Ю.</i>	- провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (механізованих і танкових військ) Наукового центру Сухопутних військ	37, 45
<i>Фтемов Ю. О.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри	10
<i>Хом'як К. М.</i>		24
<i>Шматов Є. М.</i>	- старший науковий співробітник НДЛ (аналізу і прогнозування надзвичайних ситуацій) Наукового центру Сухопутних військ	41
<i>Лаврут О.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	12
<i>(Лаврут О. О.)</i>		
<i>Лаврут Т.</i>	- кандидат географічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами) Наукового центру Сухопутних військ	12
<i>(Лаврут Т. В.)</i>		
<i>Якутенко Т. Р.</i>	- науковий співробітник Наукового центру Сухопутних військ	12
<i>(Якименко Т. П.)</i>		
Національний технічний університет «ХПІ», м. Харків		
<i>Herasimov S.</i>		31
<i>(Герасимов С. В.)</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів		
<i>Бондарев А. П.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	54
<i>Литвин В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Інституту інформатики та інформаційних технологій	26
Управління стандартизації та кодифікації Міністерства оборони України, м. Київ		
<i>Chuiikov D.</i>	- старший офіцер відділу	29
<i>(Чуйков Д. В.)</i>		
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна		
<i>Дядюн С. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	56, 58, 62, 68
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова		
<i>Зарицький О. В.</i>	- студент	14
<i>Метешкин К.А.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	11, 14, 62
<i>(Метешкін К. О.)</i>		
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба		
<i>Borisenko M.</i>	- кандидат технічних наук, старший дослідник, начальник науково-дослідного відділу	30
<i>(Борисенко М. В.)</i>		

<i>Kovalenko S.</i> (Коваленко С. П.)	- кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри	28
<i>Kudryashov V.</i> (Кудряшов В. Є.)	- кандидат технічних наук, с.н.с., старший викладач кафедри	27
<i>Lytovchenko D.</i> (Литовченко Д. М.)	- кандидат технічних наук, старший викладач кафедри	27, 28
<i>Roshchurkin E.</i> (Рощупкін Є. С.)	- кандидат технічних наук, с.н.с., старший викладач кафедри	31
Харківський національний університет радіоелектроніки		
<i>Безкоровайний В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	60, 66
<i>Безугла Г. Є.</i>	- старший викладач кафедри	60
<i>Бургард І. К.</i>	- студент	82
<i>Васильцова Н. В.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент, професор кафедри	82
<i>Глущенко А. О.</i>	- аспірант	72
<i>Даценко О. О.</i>	- аспірант	70
<i>Демська Н. П.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри	66
<i>Дудар З. В.</i>	- кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри	80
<i>Кобзєв В. Г.</i>	- кандидат технічних наук, с.н.с., доцент кафедри	80
<i>Козлов Ю. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, докторант	85
<i>Коляденко Ю. Ю.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	49
<i>Муляр Б. П.</i>	- аспірант	49
<i>Обод І. І.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	72, 76
<i>Панфьорова І. Ю.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри	80
<i>Свид І. В.</i>	- кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри	70, 74
<i>Семенець В. В.</i>	- доктор технічних наук, професор, професор кафедри	78
<i>Старокожев С. В.</i>	- аспірант	76
<i>Ткач М. Г.</i>	- аспірант	78
<i>Чоломбитько Д. В.</i>	- студент	60
<i>Шевцов І. О.</i>	- асистент	74

Наукове видання

Міжнародна науково-практична конференція
“ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПІДГОТОВЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ”

Збірник тез доповідей

Відповідальний за випуск *О. Ю. Іохов*

В авторській редакції.

Упорядники: *В. Є. Козлов, О. О. Новикова*

Комп'ютерна верстка: *О. О. Новикова*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 9,62. Тираж 30 пр. Зам. № 39.

Видавець і виготовлювач Національна академія Національної гвардії України
Майдан Захисників України, 3, м. Харків, 61001.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4794 від. 24.11.2014 р.